

O'TKIR HOSHI MOV ASARLARIDA "ONA" OBRAZI TALQINI

Ne'matova Feruzabonu Bekmuhammadovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13933098>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'tkir Hoshimov asarlarida "Ona" obrazi talqini haqida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: O'tkir Hoshimov, asarlar, "Ona" obrazi, badiiy asar, talqin, "To'maris", "Kuntug'mish", "Alpomish", "Rustamxon" kabi xalq og'zaki ijodi.

INTERPRETATION OF THE IMAGE OF "MOTHER" IN THE WORKS OF OTKIR
HASHIMOV

Abstract. This article comments on the interpretation of the image of "Mother" in the works of O'tkir Hashimov.

Key words: Otkir Hashimov, works, image of "Mother", artistic work, interpretation, folk oral works such as "Tomaris", "Kuntug'mish", "Alpomish", "Rustamkhan".

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА «МАТЕРИ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ОТКИРА
ГАШИМОВА

Аннотация. В данной статье комментируется трактовка образа «Матери» в творчестве Откира Гашимова.

Ключевые слова: Откир Гашимов, произведения, образ «Матери», художественное произведение, интерпретация, народные устные произведения, такие как «Томарис», «Кунтугмыш», «Алпомыш», «Рустамхан».

Ona obrazining yaratilishi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Tarixga nazar solar ekanmiz, jasoratli ona obrazining yaqqol timsoli sifatida "To'maris", "Kuntug'mish", "Alpomish", "Rustamxon" kabi xalq og'zaki ijodiga mansub dostonlarimizdagi ona obrazlarini misol qilib olishimiz mumkin. Masalan: To'maris – masagget xalqining jasoratli onasi. U o'g'lining asir tushib, o'z joniga qasd qilganiga ham qaramay ayol bo'la turib, xalqini dushmanlardan himoya qiladi. O'g'lining va bir umr dushman tomidan ezilgan xalqining o'chini olish maqsadida jangga o'tlanadi. Qonga to'ymagan dushman Kir II ning boshini qon to'ldirilgan mesh ichiga solib, yovuzlik taqdiri naqadar ayanchli yakun topishini yana bir karra isbot qiladi. U har tamonlama jasur va mard ayoldir. O'z o'g'lini yo'qotish qanchalik og'ir qismat ekanligini dushmanlariga ko'rsatmaydi.

Oktabr, 2024-Yil

Keyinchalik To`marisning qilgan ishlari to`g`risida xalq dostonlari, rivoyatlar to`qildi.

Hatto, o`zbek yozuvchisi Mirkarim Osim “To`maris” qissasida uni ulug`laydi. Ibroyim Yusupov ham “To`maris” (1974) dostonini yozgan. Ikkala yozuvchi ham yaratgan asarlarida To`marisning qanchalik buyuk va jonkuyar ona ekanligini ochib berishgan. “Kuntug`mish” dostonida esa Xolbeka – ona obrazi talqinida gavdalanadi. U ikki o`g`li dorga osilish arafasida turganda, ularning hayotlarini saqlab qolish uchun, hattoki og`ochga nola qilishdan ham toymaydi.

Bu esa o`zbek onalarining naqadar fidokor va jonkuyar ekanligidan dalolat beradi.

Nafaqat “Kuntug`mish” dostonidagi Xolbeka obrazi balki, yana bir xalq og`zaki ijodi namunalarimizdan biri bo`lgan “Rustamxon” dostonidagi Huroyim ham muhim ahamiyat kasb etadi. O`zbek onalarimiz uchun janglarda g`alaba qozonish, turli xil qahramonliklar ko`rsatishdan tashqari, o`z farzandini el-yurtga nafi tegadigan, xalq dardi bilan yashashga o`rgatish ham ulkan jasoratlar sirasiga kiradi. Onalarga xos bo`lgan bu ajoyib hislat bir erkakning jangda qozongan g`alabasidan buyukroqdir. Yuqoridagi so`zlarimizning isbotini Huroyim obrazida ko`rishimiz mumkin. Obraz yaratalish jarayonida badiiy to`qima muhim ahamiyat kasb etadi. U asarni ta`sirchangligini oshirib, badiiy – estetik bo`yoqdorligini oshiradi. “Zotan, butun adabiyot badiiy to`qimalardan iborat, chunki turmush hodisalarini zamon va makon ichida sochilib yotadi”. Bu fikrlarga misol qilib O`tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asaridan quyidagi parchani keltirishimiz mumkin. “Oyi men keldim... eshityapsizmi oyi, men yana keldim. Qabringizni silab qo`ysam orom olasizmi?... Mana oyijon, mana Yo`q, yo`q,yig`laganim yo`q. Hozir, hozir o`tib ketadi...”. Balki bu parchani alohida o`qigan kitobxon unchalik hayajonga tushmas.

Biroq, “Dunyoning ishlari”ni bir boshdan o`qib, onani qattiq sevib qolgan kitobxon bu satrlarni o`qiganda larzaga tushmay qolmaydi.

“Ona” siymosi dunyoning jamiki xalqlarida mo`tabar zot sifatida e'zozlanib, xalqning adabiy merosida alohida g`oya va obraz bo`lib shakllangan. Inson tug`ilibdiki o`z onasidan ta`lim va tarbiyani oladi. Burgut o`z polaponini qanotlari ostidan hech qo`ymaganidek o`z onamiz ham bizni bag`rida asrab avaylaydi. Zulmatli kunlar qora qarg`a kabi boshing ustida charx ursa xuddiki sham kabi o`z shu`lasi bilan sening hayotingni yorituvchi, seni yorug` kunlar tomon olib chiquvchi zot! Mehr-muhabbatini qalbini o`z dunyosini qurbon qilib, farzandi uchun jonini beminnat bera oluvchi mehri daryo zot! Ochlikdan sillasi qurib, o`lim arafasiga kelib qolsa ham, o`z zurriyodi uchun bir burda nonini ham ayamaydigan, so`ngi nasibasini bolasiga bera oladigan zot!

Barmog`ingga nogahon zirapcha kirsazobingni o`zida his qiluvchi. Oyoqlari ostida jannatni bosib turuvchi buyuk zot! Ma`naviy poklikni o`zida mujassamlashtirgan timsol, o`z manfaatini ko`zlamaydigan, samimiy, ko`ngli ochiq, odam qalbida qanday oliyjanob tuyg`ular va

Oktabr, 2024-Yil

yuksak fazilatlar mavjud bo'lsa, bularning barchasi avvalo ona siyomosidadir. Hozirgi o'zbek adabiyotida "Ona" obrazini yuqori darajaga ko'tarib, bu muqaddas timsolni yaqqol, go'zal va betakror siymo sifatida yarata olgan usta ijodkor, yozuvchi, "Hayot qozonida qaynagan adib" O'tkir Hoshimovdir. Yozuvchi o'z asarlarida o'tmish mafkurasini tasvirlash bilan cheklanib qolmaydi. Aksincha, adib o'z onasi timsolida butun sharq ayollarining sadoqati, sabr-u matonati, farzandiga bo'lgan mehr muhabbati va insoniylik fazilatlarini tasvirlaydi. Misol tariqasida, "Dunyoning ishlari" asarida "Gilam paypoq" novellasida ona obrazini yozuvchi "Ideal ona" sifatida shunday mohirona tasvirlaydiki, u orqali barcha sharq onalarining o'z farzandiga mehr-muhabbat bobida bur xil, yakdil ekanliklari o'z farzandiga bo'lgan o'z farzandi uchun salomatligini qurbon qilgan ona timsolini ko'rish mumkin. Har yili dam olishga borganimda onamga gilam paypoq olib kelaman. Kavkaz tomonda ko'p bo'ladi "Juba" deyishadi "jurabi" deyishadi. Oyim xuddi noyob narsaga ega bo'lgandek uzundan uzoq duo qiladi. Shundoq mehribon o'g'li borligini aytib qo'shnilarga maqtanadi. Uning oyog'i kasal, salqin tushishi bilan shishib ketadi, og'riydi. Qo'ni-qushnilar ahvol so'rasa, ularniyam, o'ziniyam yupatadi. Onamning oyoq og'rig'i faqat keksalikdan emas. Buni boshqalar bilmasa ham, men bilaman, yaxshi bilaman.

Bolaligimda ko'p kasal bo'lardim. Ayniqsa tomoq og'rig'i yomon qiynaydi. Bir kuni akalarim bilan yaxmalak o'ynab tirlab ketdim. Tirlab turib muz yedim. Kechqurun isitma ko'tarildi. Tomog'im bo'g'ilib qoldi. Og'rig'ini sezmaymanu nafas olishga qiynalaman. Qulog'im tagida onamning chirqilab yig'lagani, hadeb bir gapni qaytarayotgani eshitiladi. - Voy endi nima qilaman. Voy bolam o'lib qoladi!

Bir mahal onamning qo'lida ketayotganim esimda bor. Guppillatib qor yog'ayotganini his etib turadimi, biroq yuzimga qor tushmas edi. Hoji buvi allaqanday taxir suyuqlik ichirdi. Keyin oyimga qaradiyu birdan xitob qildi. - Voy poshsha-a tamom bo'libsizku, oyog'ingizdan ayrilibsizku shu ahvolda qandoq keldingiz. Kavshandozda turgan oyimning kalishini endi ko'rdim. Kalishning ichi qorga to'la edi. - Qarg'aning miyasini chaqib surtmasangiz cho'loq bo'lib qolasiz. Oyim tanchadan oyog'ini chiqardi. Ikkala oyog'i qib-qizil go'sht bo'lib ketgan edi. Ertasiga u yotib qoldi. Uzoq yotdi. Dadam bir joydan qarg'a otib keldi. Hoji buvi dori-darmon qildi... Keyin oyim tuzaldi. Biroq salqin tushishi bilan oyoqlari shishib, azob beradigan bo'lib qoldi. (O'tkir Hoshimov "Dunyoning ishlari" 17-19-betlar) O'z bolasiga shunchalar sadoqatlik, odamning beixtiyor ko'ngli erib ketadi. Farzandining yodi-hayoli, sham shu'lasining sharpasidek, uni biron zum, hatto uyqusida ham tark etmaydi. Va shunda men onaningaslidagidan ko'ra kuchli, irodali ekanini anglayman. Axir sham shu'lasini ehtiyot qilishi kerak quturgan shamol uni uchirib ketishi mumkin.

Oktabr, 2024-Yil

Onalar farzandlarini ahil va hamisha birga bo'lishini istaydilar. Qismat esa, ularni qanot chiqarishi bilan har yoqqa uchirib ketadi. Hayot loaqal shu masalada ham onalarga shafqat qilmaydi. Adib "Ikki eshik orasi" asaridagi "Urush" hikoyasida haqiqiy o'zbek ayolining sabr-matonati yuksak cho'qqiga ko'tariladi. Xususan ona bolasini urushga kuzatarkan bir tomchi ko'zyosh to'kmasdan, yig'lamasdan entikib nafas olgancha o'z dilbandini qattiq quchoqlar, entikib nafas olgancha xudoga nola qilardi: "Jon bolam - jonim bolam, Olloga topshirdim sani, Ohimga Ollo yetmadi, Tuproqqa topshirdim sani." "Bu qanchalar ayanchli manzara bo'lmasin. Nachora, avvalo hayot - nuqul bayramdan iborat emas. Urush esa o'yin emas.

- Bolam, jon bolam o'zingni ehtiyot qil... Ho'pmi, jon bolam. Tushungina! Olloga topshirdim...

- Xavotir olmang oyi! - dedi u shosha pisha. - Narisi bilan 3 oyda kelaman. Mana ko'rasiz. Gironni boshini yanchib kelamiz!

- Issiqroq kiyinib yur, bolam! Oy borib omon kel, o'g'lim! Musiqa yangradi, poyezd vagonlari shiddatli taraqladi.

- O'g'li-mm! - dedi ojiz ingrab.

Ko'zlaridan ikki tomchi zahardek achchiq yosh suzib chiqdi-da, ko'karib ketgan yuzidan oqib, labining chetida turib qoldi. Kechadan buyon butun bardoshini to'plab, Kimsan akamning yonida yig'lamagani haqqi ichida ummon bo'lib yotgan alam endi shu ikki tomchiga aylanib toshib chiqqanini his etdim-u yuragim sanchib ketdi." (95-97-betlar). Yozuvchi O'tkir Hoshimov asarlarida ona qiyofasi o'zining son-sanoqsiz jilolari bilan namoyon bo'ladi. Qizig'i shundaki, har bir novellada muallif ona haqida oldingi hislatlarni takror qilmaydigan qandaydir yangi qirralarini topib aks ettiradi." (Akademik Matyoqub Qo'shjonov 1985-yil)

Chingiz Aytmatovning "Asrga tatigulik kun" asarida romanning bosh qahramoni Nayman ona siymosini shunday tasvirlaydiki, onaning farzandiga bo'lgan mehr – muhabbatini hech narsa bilan taqqoslab bo'lmasligini isbotlab beradi. U farzandining vafotiga ishonmay, uning kelishini bir umr kutadi. Bir necha vaqtdan so'ng esa, o'g'li Jo'lomonning tirikligi, uni manqurtga aylanib qolganini eshitadi va o'z bolasini ko'rgani yoniga boradi. U o'g'lining hayot ekanligini bilib, shu darajada quvonib, lekin uning tanimaganidan alam va daxshatdan lablari dirrilab, shuncha urinsa ham o'zini qo'lga ololmaydi. Ona bo'zlab yig'lab, farzandining osha tanish nigohlariga boqib, balki meni tanib qolar degan umid bilan ko'zini uzmay turadi. Qayta – qayta ozini tanishtiradi.

Vaholanki, Jo'lamon hattoki o'z ismini ham unitgan edi. Unga uning ismi Jo'lamon otasining ismi Do'nanboy ekanligini Nayman ona uqtirishga harakat qiladi. Farzandining boshidagi tuyaning terisidan yasalgan qalpoq o'zligini hatto o'z tuqqan onasini ham unittirishga

Oktabr, 2024-Yil

sabab bo`ladi. Va u shu tariqa manqurtga aylanib qoladi. Shu manqurtligi tufayli o`z onasining qotiliga aylanishdan ham hayiqmaydi. Chingiz Aytmatovning ushbu asarida farzandi o`z onasining umriga zomin bo`lishini ajoyib chizgilar orqali yoritib beradiki, buni o`qigan har bir insonning qalbi jumbushga keladi. Bu esa, inson sifatida o`z – o`zini anglash g`oyat murakkab jarayon ekanini va insoniyat ming yillardan beri ma`naviy ulg`aydimi yoki yo`qmi, degan muammo to`g`risida mushohada yuritishga undaydi. Zero, onaizor qalbi xoh ming yil oldin bo`lsin, xoh hozirgi adabiy jarayon bo`lsin hech qachon o`zgarmaydi. Bu xislat onalarimizga Alloh taollo tomonidan berilgan buyuk fazilatdir.

REFERENCES

1. Камилова, Г. А., Курбанова, Г. Р., & Джаббарова, С. З. (2020). Особенности формирования педагогических навыков у воспитателей дошкольно-образовательных учреждений. *Academy*, (5 (56)), 25-27.
2. Камилова, Г. А., & Тураева, О. С. К. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Проблемы науки*, (4 (63)), 50-52.
3. Камилова, Г. А., & Курбонова, Г. Р. (2020). Эффективность экологического образования: образование дошкольников с помощью педагогических технологий. *Academy*, (12 (63)), 60-62.
4. Kamilova, G. A. (2021). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTIARIGA RANBARLIK VA BOSHQARISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV. *Scientific progress*, 2(7), 1149-1153.
5. Камилова, Г. А. (2021). Развитие системы дошкольного образования. *Вестник науки и образования*, (16-2 (119)), 86-88.
6. Alimovna, K. G. (2022). Laws of Ecological Education. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(2), 241-244.
7. KAMILOVA, G. (2024). EKOLOGIK TARBIYADA PAREMIOLOGIYA VA UNING XUSUSIYATLARI. *News of UzMU journal*, 1(1.1), 83-86.
8. Камилова, Г. А. (2023). Мактабгача Таълим Ташкилотларида Экологик Тарбия. *Miasto Przyszłości*, 42, 330-333.
9. Камилова, Г. А. (2022). ЭКОЛОГИК ТАРБИЯ ҚОНУНИЯТЛАРИ. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(2), 6-10.

Oktabr, 2024-Yil

10. Kamilova, G. (2020). Maktabgacha talim muassasalarida ekologik tarbiyani tashkil etishda integrativ yondashuv. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
11. Kamilova, G. A. (2024). PARAMERIK JANRLAR VOSITASIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUV. *Inter education & global study*, (5), 565-5574.
12. Kamilova, G. A., & Rozieva, Z. E. (2022). Botirova. *Ню А. Maktabgacha talim tashkilotlarida bolalarni ekologik-gigienik tarbiyalash imkoniyatlari. Maktabgacha talim-Maktab-Oliy talim konsepsiyasi muammo, yechimlar va istiqbollari xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro*, 46-48.
13. Baxshilloevna S. M. et al. МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALAR MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA "ALPOMISH" DOSTONING O'RNI //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 146-152.
14. Шарипова М.Б., Хусаинова З.Х. ВОСПЕВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ // Вестник науки и образования. 2021. №16-2 (119). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vospevanie-natsionalnyh-duhovnyh-tsennostey-v-geroicheskom-epose> (дата обращения: 07.10.2022).
15. Sharipova M. YOSH AVLOD RUHIY VA MA'NAVIY DUNYOSINI BOYITISHDA QAHRAMONLIK EPOSINING O'RNI: DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU, Maktabgacha ta'lim kafedrasini o'qituvchisi //Научно-практическая конференция. – 2021. – С. 116-117.
16. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА YOSHIDAGI BOLALARNING NUTQ O'ZGARTIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 35(35).
17. Baxshilloevna, S. M., & Mirzoyevna, I. M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TIZIMIDA ETNIK MADANIY TA'LIM VA UNING TARIXIY ILDIZLARI. *PEDAGOGS jurnali*, 1(1), 163-163.
18. Sharipova, M. B., & Salimova, K. R. Q. (2021). "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI. *Scientific progress*, 2(7), 1109-1113.
19. Шарипова, М. Б., & Ньматова, Ш. Н. (2020). Формирование эстетической культуры воспитанников дошкольных образовательных учреждений. *Вестник магистратуры*, (3-3 (102)), 113-114.
20. Sharipova, M. (2020). Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi ("Alpomish" dostoni misolida). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).

Oktabr, 2024-Yil

21. Sharipova, M. (2020). ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ». *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
22. Sharipova, M. (2024). Historical-Vital Bases of Epos And Ritual Expression (In The Example of the Epic “Alpomish”). *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
23. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIMDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH FUNKSIYALARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
24. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
25. Sharipova, M. B., & G'afurova, A. A. (2024). METHODOLOGY OF STAGING IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S SPEECH IN THE PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 3(1), 21-29.
26. Sharipova, M. (2023). О 'ZBEK FOLKLORSHUNOSLIGIDA ALPOMISHSHUNOSLIK TA'LIMOTI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
27. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА TALIM YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILİYATLARI VA UNI SAMARALI RIVOJLANTIRISH OMILLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
28. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TASHKILOTIDA SAHNALASHTIRISH, O'YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISH YO'LLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
29. MA'NAVIY, Y. A. R. V., & O'RNI, D. B. Q. E. DOI: 10.53885/edinres. 2021.17. 14.046 Sharipova Maxbuba Baxshilloevna BuxDU. *Maktabgacha ta'lim*.
30. SHARIPOVA, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONINI O'ZBEK VARIANTLARI ORASIDAGI MAROSIMLARNING BADIY TALQINI. *Journal of Research and Innovation*, 1(10), 45-52.

& RESEARCH